

SHAXSNING IJTIMOYILASHUVI VA IJTIMOYIY MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sh. V. Ismoilova

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika insituti o'qituvchisi

**R.O'.Shivoqova, A.Amonov, X.Maxkamova,
M.Todjiboyeva, R.Yulchiyeva, D.Yuldasheva**

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika insituti talabalari, O'zbekiston

Shaxs – alohida individ, mohiyatan yaxlit ijtimoiy-axloqiy olam. U o'zida inson mohiyatini, uning mavjudot sifatidagi qadriyatini mujassam etadi. Shaxs ijtimoiy-gumanitar fanlarda o'z yo'nalishi, tadqiqot obyekti va maqsadi nuqtai nazaridan turlicha talqin etiladi. U o'ta murakkab, ziddiyatli, qarama-qarshi, o'zini o'zi inkor etadigan mavjudot sifatida, biologik, fiziologik, ijtimoiy, ma'naviy, ruhiy, axloqiy va estetik aqlidrok, tafakkur obyekti sifatida, hatto, falsafiy va mantiqiy, yashash huquqi va hayot mantig'i jihatidan tadqiqot manbaiga aylanishi mumkin. Shaxsning shakllanish omillari ko'p va xilma-xiddir. Masalan, genetik (nasliy), biologik-tabiiy, madaniy, ijtimoiy hayot tajribasi, o'z turdoshlari bilan munosabatlar va boshqalar shaxsning genetik jihati uning nasliy asosi, ajdodlaridan yetib kelgan fizionomiya, fe'l-atvor bilan, biofiziologik jihati esa yashash uchun quvvat olish, ovqatlanish, jinsiy aloqaga kirishish va nasl qoldirish singari individual ehtiyoj bilan belgilanadi.

Shaxs, mohiyatiga ko'ra, madaniylashgan, ong, aql orqali faoliyatini boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan, ijtimoiy-tarixiy an'ana, turmush tarzi va tajribaga asoslangan muayyan avlodlar vakili. Shaxs fenomeni inson olamining butun murakkabliklarini o'zida mujassam etadi. Uni har tomonlama o'rganish maqsadida turli davrlarda tadqiqot olib borilgan. Ayniqsa, sharqda u yuksak axloqiy ma'naviy me'yorlar orqali tushunilgan va oliy xilqat, bebaho qadriyat deb hisoblangan. Inson shaxs sifatida komillikka intiladi, hayot mazmunini boyitadi, shu asosda kishilik jamiyatining go'zal va farovon bo'lishiga ehtiyoj sezadi. Shaxsning hayot tarzi bevosita jamiyat hayotiga daxldor va hayot ne'matlaridan to'la foydalanishga haqli. Shaxs tushunchasi inson tushunchasining yuksak ko'rinishi, oliy maqomidir. Har qanday odam tabiiy mavjudligi, yashash huquqi va hayot qadriyatiga ega bo'lgan jonzotdir. Biroq u hamma vaqt ham to'laqonli shaxs bo'lib yetilmasligi mumkin.

Shaxs ko'pgina fanlarning, birinchi navbatda, falsafa, psixologiya, sotsiologiyaning o'rganish obe'kt hisoblanadi. Faylasuflar shaxsni uning dunyodagi mavqei nuqtai nazaridan faoliyat, bilish subyekti sifatida qaraydilar. Ularning diqqat markazida inson qanday qilib jamiyatning malakali a'zosi ga aylanishi masalasi doimo bo'lib kelgan. Bu masalalar XIX asrning oxirlaridan sotsiologlar va ijtimoiy psixologlar

tomonidan intensiv o'rganila boshlandi. XX asrning o'rtalarida sotsializatsiya o'zgardi. Mustaqil fanlararo tadqiqot sohasiga aylanadi. Psixologlar shaxsni aqliy jarayonlar, xususiyatlar va munosabatlarning barqaror yaxlitligisifatida o'rganadilar: temperament, xarakter, qobiliyat va fazilatlar. Sotsiologik yondashuv shaxsdagi sotsial-tipni ajratib ko'rsatishga xizmat qiladi. Shaxsni o'rganishda ijtimoiy-psixologikyondashuvning o'ziga xos xususiyati shundaki, u uning ta'sir qilish potentsialini tashkil etuvchi insonfaoliyatining aqliy xususiyatlari, qobiliyatlari va shakllariga asoslanadi. Bu odamlarda birinchi navbatda muloqotda namoyon bo'ladi. Shu sababdan shaxsga ijtimoiy-psixologik yondashuvningasosiy tushunchalaridan biri ijtimoiylashuvdir. Ijtimoiylashuv - shaxsning ijtimoiy talablarga muvofiqligi; shaxsning ijtimoiymuhitbilan faol munosabati, insonning ijtimoiy aloqalar tizimiga faol kirishi hisoblanadi. Shaxslarning atrofdaagi ijtimoiy muhit bilan o'zaro munosabatlarningmuayyanshakllarini o'rganishi, ya'ni bu shakllarni chuqur o'zlashtirib, o'z shaxsiyatiga qo'shib, o'zigaxosmaqomga ega bo'lib, turli ijtimoiy guruhlariga a'zo bo'lish ijtimoiylshuvning o'zigaxosxususiyatlaridan hisoblanadi. O'z mazmuniga ko'ra, "ijtimoiylashuv" atamasi fanlararo bo'lib, turli xilbilim sohalarida qo'llaniladi. Madaniy Antropologiya, psixoanaliz, interaktiv psixologiyavaboshqalar. Aksariyat zamonaviy sotsiologlar ijtimoiylashuvni jamiyatda o'z strategiyalarini ishlabchiqadigan shaxslar va jamiyat tomonidan qabul qilingan me'yorlar va qadriyatlar tizimlarior'tasidagi o'zaro ta'sir jarayoni sifatida ko'rishadi; masalan, ijtimoiylashuv - bu "shaxso'zmuhitining sotsial-madaniy elementlarini idrok etishi va o'zlashtirishi, ularni muhimijtimoiyomillarta'siri ostida o'z shaxsiyati tarkibiga qo'shishi va shu bilan u yashashi kerak bo'lgan ijtimoiymuhitgamoslashishi jarayonidir. " (G. Roche). Ijtimoiylashuv shaxsga uni tarbiyalagan jamiyatda samarali faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmani olishga imkon beradi. Xususan, buninguchun shaxs o'z ijtimoiy guruhida qabul qilingan muayyan xatti-harakatlar qoidalarini o'rganishi,unda qabul qilingan uy-ro'zg'or ko'nikmalarini va oziq-ovqat imtiyozlarini o'rganishi va o'zguruhining geografik muhitini tashkil etuvchi ma'lum bir iqlim zonasida hayotga moslashishi kerak.O'z guruhi a'zolari orasida o'zini qulay his qilish uchun shaxs ushbu guruhga xos bo'lgan me'yorlar,qadriyatlar, belgilar, xatti-harakatlar, an'analari va mafkuralarning umumiy yig'indisini tizimliravishda o'rganishi kerak. Bundan tashqari, ijtimoiylashuv jarayonida shaxs ijtimoiyo'zini o'zi identifikatsiya qilish - o'zi va boshqa guruhlar a'zolariga o'z guruhining qadriyatlari, an'analari va xulq-atvor modellarini baham ko'rishini va begona odamlarga baham ko'rmasligini ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'z-o'zini identifikatsiya qilish jarayoni singari, ijtimoiylashuv ham shaxsning butun hayoti davomida davom etuvchi hodisa hisoblanib, amalda hech qanday chegara bilmaydi. Eng qizg'in ijtimoiylashuv davri - bu bolalik, ammo balog'at yoshida ham shaxs o'zgaruvchan ijtimoiy qadriyatlarga moslashishga majbur bo'ladi - bir ijtimoiy muhitdan ikkinchisiga o'tishda (maqomning o'zgarishi, turmush qurish, qishloqda

yashash joyini shaharga o'zgartirish) shu bilan birga ishni majburan o'zgartirish, doira muloqotining o'zgarishi), hayot davomida yangi rollarga o'tishda (nikoh, farzand ko'rish, lavozimlarni egallash) yuzaga keladi. Shuning uchun davr nuqtai nazaridan ijtimoiylashuvni ikki turga bo'lamiz:

- shaxsning bolalik davrida duch keladigan, jamiyatning a'zosi bo'lgan boshlang'ich;

- ikkinchi darajali, ya'ni allaqachon ijtimoiylashgan shaxsni jamiyatning yangi tarmoqlariga qo'shadigan har qanday keyingi jarayon. Ijtimoiylashuv boshqa odamlar bilan og'zaki yoki og'zaki bo'lmagan muloqot jarayonida amalga oshiriladi. Masalan, sanoat jamiyatlarida millionlab odamlar yirik shaharlar ular ishgaborish uchun taxminan bir vaqtda turishadi, garchi tashqaridan hech kim ularni majburlamasa ham-bu habitusning namoyonidir. Habitus bu – ichki ijtimoiy tartib. Habitusning uch turi mavjud. Habitusning birinchi turi- madaniy, yoki milliy, habitus. N. Eliasning fikricha, madaniy habitus jamoaviy milliy o'zlikni tavsiflaydi va xalqlar o'rtasidagi madaniy farqlarni belgilaydi. Inson o'z vatanini tark etib, begona madaniyatga qo'shilishga to'g'ri kelganda, boshqa xalqlarning chuqurildiz otgan milliy xususiyatlariga duch keladi. Emigrant nafaqat chet ellik, balki boshqaturmushtarziga ega bo'lgan ma'lum bir ijtimoiy guruhning vakili sifatida ham qabul qilinadi. Habitusning ikkinchi turi - sinf odati. Tug'ilgandan so'ng, har qanday odamma'lumbir shaxsga tegishli. Har bir sinf o'z a'zolariga Burdieu madaniy kapital deb atagan narsani, o'rnatilganda ta'lim va tarbiya tizimini uzatadi. Har bir sinf yoki ijtimoiy qatlamning o'ziga xos madaniy "janoblartoplami" mavjud bo'lib, sinf o'zining har qanday vakilidan mavjudligini talab qiladi. Masalan, ruzodagon ayollaridan frantsuz tilini bilishlari, pianino chalishlari va ballarda qabul qilinadigan raqsgatushishlari talab qilingan. Zamonaviy yoshlar yuqori sinf g'arb mamlakatlarida, qoida tariqasida, ta'lim olish yaxshi universitetlar, ularni oilaviy an'anaga ko'ra tanlab, ular golf o'ynashni, nufuzli vaqimmat sport turlari bilan shug'ullanishni va o'z davrasida qimmat va ijtimoiy obro'ga egabo'lgandam olish maskanlarida dam olishni biladilar. Madaniy kapitalning ob'ektiv shakli - budiplomlar, o'qish muddati eng yaxshi universitetlar, mukofotlar, reklama aksiyalari va boshqalar. A. Akardo ta'kidlaganidek, "har bir inson individual rejani amalga oshirishda o'zining "ichki didiga" bo'ysunib, o'z harakatini o'zi kabi fikrlaydigan, his qiladigan vatanlaydigan minglab boshqa odamlarning harakatlari bilan ongsiz ravishda muvofiqlashtiradi". "Ichki ta'm" - bu habitus. Habitusning uchinchi turi- gender habitus - jamiyat har bir jins bilan bog'laydigandender rollari va xatti-harakatlariga mos keladi. Gender habitusining shakllanishi kuzatish va taqlid qilish orqali amalga oshiriladi. Odatda bola bir jinsdagi ota-onasi bilan tanishadi va uning xatti-harakatlariga taqlid qiladi. Agar oiladagi bolalar turli jinsli bo'lsa, unda to'g'ri tarbiya ular o'rtasidagi gender farqlarini ta'kidlashni o'z ichiga oladi - turli o'yinchoqlar sotib

olish, turli uyishlarinibelgilash. Bu bolalarda gender rollari haqidagi stereotipik g'oyalarni shakllantirishga yordam beradi. Bunday stereotiplarni qattiq va sodda, deyarli bo'rttirilgan deb ta'riflash mumkin. Bu K.Bouchardning fikricha, fikrlash va xulq-atvorning "tayyor modellari". Har bir jamiyat o'ziga xos xususiyatlarni boshqalardan ustun qo'yadi va bolalarbuzilatlarni sotsializatsiya orqali o'rganadilar va rivojlantiradilar. Ijtimoiylashtirish usullari shaxsningqaysi xususiyatlari ko'proq qadrlanishiga bog'liq va turli madaniyatlarda ular juda boshqachabo'lishimumkin. Amerika jamiyatida o'ziga ishonch, o'zini tuta bilish va tajovuzkorlik kabi fazilatlar yuqoribaholanadi; Hindiston an'anaviy ravishda qarama-qarshi qadriyatlarni ishlab chiqdi: tafakkur,passivlik. Ushbu madaniy qadriyatlar ijtimoiy normalar asosida yotadi. Normalar - bu odamlarningo'zaro munosabatini boshqaradigan taxminlar va standartlar. Ba'zi normalar o'g'irlik, boshqashaxsgahujum qilish, shartnomani buzish va hokazolarni taqiqlovchi qonunlarda keltirilgan. Bundayqonunlar ijtimoiy normalar ularni buzganlar esa jazolanadi. Ko'p umidlar bizning kundalikhayotdagixatti-harakatlarimizga ta'sir qiladi: biz boshqalarga xushmuomala bo'lishimiz kerak; do'stimizninguyiga tashrif buyurganimizda, uning oilasiga sovg'a qilishimiz kerak; Avtobusda siz keksalarvanogironlarga yo'l berishingiz kerak. Farzandlarimizdan ham shunday umidlar bor. Bu odamlarning xulq-atvoriga nafaqat normalar ta'sir qiladi. Muayyan jamiyatningmadaniy ideallari ularning harakatlari va intilishlariga katta ta'sir ko'rsatadi. Qolaversa, buideallar ko'plab qadriyatlar asosida shakllanganligi sababli jamiyat umuminsoniy bir xillikdan qochadi. Masalan, biz ilm-fanni qadrlaymiz, shuning uchun Albert Eynshteyn nomi hurmat va hurmatga sazovor. Ijtimoiylashuv ikki tomonlama, ko'p yo'nalishli jarayondir. Biologik omillarvamadaniyat o'rtasida, shuningdek, sotsializatsiyani amalga oshiruvchilar va ijtimoiylashganlar o'rtasida o'zaro ta'sir mavjud. Ijtimoiylashuv katta kuch hisoblanadi. Muvofiqlik istagi istisno emas, balki qoidadir. Buikkita sababga bog'liq: insonning cheklangan biologik imkoniyatlari va madaniyat tufayli yuzagakelgan cheklovlar. Cheklangan biologik qobiliyatlar haqida gapirganda nimani nazardatutayotganimizni tushunish qiyin emas: odam qanotsiz ucha olmaydi va uni bunga o'rgatibbo'lmaydi.Har qanday madaniyat turli xil mumkin bo'lganlardan faqat ma'lum xulq-atvor namunalarinitanlaganligi sababli, u insonning biologik imkoniyatlaridan qisman foydalangan holda sotsializatsiyani ham cheklaydi. Masalan, tasodifiy jinsiy aloqa biologik jihatdan mumkin, ammoharbir jamiyat o'z a'zolarining jinsiy xatti-harakatlarini tartibga soladi. Xulosa sifatida shuni aytish o'rinliki, biz tug'ilib o'sgan muhitdagi madaniy ustanovkalarbizning xulq-atvorimizga shunchalik katta ta'sir o'tkazadiki, biz indivuduallik va iroda erkigaegaemasimiz, degan tasavvur paydo bo'lishi mumkin. Buni jamiyat tomonidan oldindantayyorlabqo'yilgan qoliplarga majburan tikishayotganday tuyuladi. Ba'zi sotsiologlar ijtimoiylashuv, hattoumuman sotsiologiya to'g'risida xuddi mana shunday, deb yozishgan edi, biroq bundayqarashmutlaqo noto'g'ri. Albatta, tug'ilishidan to o'limgacha bizning boshqalar

bilan o'zarota'sirgakirishishimiz bizning shaxsiyatimiz, hayotimiz, qadriyatlarimiz va xulq-atvorimizni belgilaydi. Biroq ijtimoiylashuv o'sha individuallik va erkning ham manbai hisoblanadi. SHaxsni kishining ichki tajribasi, uning xulq-atvori zamirida yotuvchi ichki motivlar sifatida ta'riflash mumkin (Kloninger S). SHunday qilib shaxs tushunchasining betakrorligi va ko'pqirraliligi sababli psixologiyada shaxs psixologiyasi oid yaxlit (yagona) yondashuv mavjud emas.. SHaxs psixologiyasiga oid zamonaviy nazariy va empirik tadqiqotlarda ikkita katta yo'nalish va blokni ajratish mumkin. Birinchi yo'nalish– shaxs psixologiyasiga oid umumnazariy muammolarni umumilmiy va umummetodologik muammo sifatida ifodalash zarur. Ikkinchi yo'nalish – inson tabiatini turli tadqiqotchilarning yondashuv va qarashlari asosida o'rganish kerak. Boshqacha qilib aytganda zamonaviy shaxs nazariyalari inson tabiati to'g'risidagi personologlarning tasavvurlarini asos qilib olishi kerak. Personolog termini Genri Myurrey tomonidan kiritilgan bo'lib shaxs psixologiyasi sohasida faoliyat olib boradigan eksperimentator va nazariyotchilarni ifodalash maqsadida qo'llagan.

A.G.Asmolov shaxs psixologiyasi predmeti o'rganish uchun tayanch nuqta sifatida quyidagi yo'nalishlarni olishni taklif qiladi:

Birinchi yo'nalish – individ va -shaxs tushunchalarini ajratish.

Shaxs – individ; Bu individ tomonidan jamiyatda, ijtimoiy munosabatlar jarayonida o'zlashtiriladigan muhim xususiyatdir. Boshqacha qilib aytganda shaxs tizimli – yuqori sezuvchan sifat bo'lib, bu sifatning tashuvchisi to'la his qila oladigan, ma'lum jismoniy tuzilishga ega tug'ma orttirilgan xususiyatlar sohibi bo'lgan individdir. (Leontev A.N., 1983, 385 bet). Mazkur tushunchalarni bunday ajratish shaxsda biologik va ijtimoiylikning o'zaro ta'siri masalasi bilan to'qnashtiradi.

Ikkinchi yo'nalish – shaxsning rivojlanish determinatsiyasini ajratish.

Uchinchi yo'nalish- predmetli faoliyatni shaxsning tizim hosil qiluvchi asosi sifatida ajratish. Shaxs xulq-atvori shakllanishida bolalik tajriba katta ahamiyatga ega deb hisoblaydigan Freyddan farqli o'laroq, Yung shaxs taraqqiyotini dinamik, inson hayoti davomida evolyutsiya qiladigan jarayon sifatida ko'zdan kechiradi. Yung bolalikdagi ijtimoiylashuv to'g'risida umuman so'z yuritmagan va Freydning odam xulqini belgilashda o'tmish hodisalar (ayniqsa, psixoseksual nizolar) katta ahamiyat kasb etishi to'g'risidagi qarashlariga qo'shilmagan. Yung fikriga ko'ra inson muttasil ravishda yangi malakalarga ega bo'ladi, yangi maqsadlarga erishadi va o'zini to'kis namoyon qiladi. U individning -o'zlikka egalik qilishl kabi hayotiy maqsadiga kata e'tibor qaratgan. -O'zlikka egalik qilishl shaxsning turli komponentlarini uyg'unlashtirishga bo'lgan intilishi natijasidir. Yung fikriga ko'ra, pirovard hayotiy maqsad - bu -Menni to'kis namoyon etish, ya'ni betakror va uyg'un bo'lgan, butunlikka erishgan individning shakllanishi. Mazkur yo'nalishdagi shaxs taraqqiyoti o'ziga xos bo'lib butun hayot davomida amalga oshadi. Ushbu tiklanish jarayoni individuatsiya nomini olgan. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, individuatsiya – o'zaro ixtilofda

bo'lgan shaxs botinidagi kuchlar integratsiyasining dinamik va tadrijiy o'sishga ega jarayondir. Individuatsiyaning yakuniy ifodasi insonning o'z imkoniyatlarini ongli xolda amalga oshirilishini bildiradi. O'zlik arxetipi shaxs markazini tashkil etadi va shaxs tuzilmasi tarkibiga kiradigan ko'plab qarama-qarshi sifatlarni barqarorlashtiradi. Buning sharofati tufayli davom etayotgan shaxsiy taraqqiyot uchun zarur quvvat vujudga keladi. Individuatsiyani yakunlash osonlik bilan amalga oshmaydi. Individuatsiya kuni o'zlikni namoyon qilish deb nomlanadi

References / Adabiyotlar

1. Davletshin M. G. «Umumiy psixologiya» T-2000.
2. Nemov R. S. «Psixologiya» T.: 1.M. 1998.
3. Gamezo A. «Atlas po psixologii» Moskva 2001.
4. Karimova V. M. «Psixologiya» T.: Sharq 2002.
5. G'oziyev E. E. «Umumiy psixologiya» I—II tom. Toshkent, 2002.
6. Petrovskiy I. V. «Umumiy psixologiya» «O'qituvchi», 1992.
7. G'oziyev E.G. Mamatov M.M. va boshqalar “O'spirin psixologiyasi” ToshDU 1992.
8. Goziyev E.G. O'tanov B “Hamkorlik psixologiyasi” -T., ToshD.U. 1992
9. Goziyev E.G. Oliy maktab psixologiyasi. ToshDU 1996.
10. Ляудис В.Л. – Методика преподавания психологии. из.во 2000 УРАО
11. T.G.Stefanenko. Etnopsixologiya. -M.:1999
12. X.Alimov. Milliylik va ijtimoiy ruhiyat. -T.:1992.
13. I.Xudoyberdiyev. Islom, shaxs va milliy psixologiya. -T.:1994